

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАР ОРАСИДА ШАКАРЛИ ИЧИМЛИКЛАР ВА УЛЬТРА ҚАЙТА ИШЛАНГАН ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИСТЕЪМОЛ ҚИЛИШНИНГ ТИШИ ҚАТТИҚ ТЎҚИМАЛАРИГА ТАЪСИРИ ВА УНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ**Холмуминов Н.Н., Жабборова Ф.У.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур мақолада болалар орасида шакарли ичимликлар ҳамда ультра қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилишининг тиши қаттиқ тўқималари ҳолатига салбий таъсири ҳақидаги замонавий илмий маълумотлар таҳлил қилинган. Болалар организмнинг морфо-функционал хусусиятлари, эмал ва дентиннинг минерал таркиби, овқатланиш омилининг кариес ва но-кариоз шикастланишлар ривожланишидаги ўрни ёритилган. Шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган маҳсулотлар таъсирида оғиз бўйлиги муҳитида юзага келадиган кислотали ўзгаришлар, деминерализация жараёнлари ҳамда тиши қаттиқ тўқималарининг резистентлиги пасайиши илмий жиҳатдан асосланган. Шунингдек, болаларда тиши қаттиқ тўқималарини ҳимоя қилишга қаратилган профилактик ва даволаш чора-тадбирларини такомиллаштириши йўналишлари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: болалар стоматологияси, шакарли ичимликлар, ультра қайта ишланган маҳсулотлар, тиши қаттиқ тўқималари, эмал деминерализацияси, кариес профилактикаси

THE EFFECT OF CONSUMPTION OF SUGARY BEVERAGES AND ULTRA-PROCESSED FOODS ON HARD DENTAL TISSUES IN CHILDREN AND THEIR PREVENTION**Kholmuminov N.N., Jabborova F.U.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article analyzes current scientific data on the negative impact of consuming sugary beverages and ultra-processed food products on the condition of hard dental tissues in children. The morphological and functional characteristics of the child's body, the mineral composition of enamel and dentin, and the role of dietary factors in the development of carious and non-carious lesions are highlighted. Acidic changes in the oral environment, demineralization processes, and decreased resistance of hard dental tissues resulting from the consumption of sugary beverages and ultra-processed foods are scientifically substantiated. In addition, directions for improving preventive and therapeutic measures aimed at protecting hard dental tissues in children are discussed.

Keywords. pediatric dentistry, sugary beverages, ultra-processed foods, hard dental tissues, enamel demineralization, caries prevention

ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ И УЛЬТРАПЕРЕРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ НА ТВЁРДЫЕ ТКАНИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА**Холмуминов Н.Н., Жабборова Ф.У.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье проанализированы современные научные данные о негативном влиянии потребления сахаросодержащих напитков и ультрапереработанных пищевых продуктов на состояние твёрдых тканей зубов у детей. Освещены морфофункциональные особенности детского организма, минеральный состав эмали и дентина, а также роль пищевых факторов в развитии кариозных и некариозных поражений. Научно обоснованы кислотные изменения в полости рта, процессы деминерализации и снижение резистентности твёрдых тканей зубов, возникающие под воздействием сахаросодержащих напитков и ультрапереработанных продуктов. Также обсуждены направления совершенствования профилактических и лечебных мероприятий, направленных на защиту твёрдых тканей зубов у детей.

Ключевые слова: детская стоматология, сахаросодержащие напитки, ультрапереработанные продукты, твёрдые ткани зубов, деминерализация эмали, профилактика кариеса

e-mail: jabborova.feruza@bsmi.uz

Кириш. Сўнгги йилларда болалар ва ўсмирлар орасида шакарли ичимликлар ҳамда ультра қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиш кўламнинг ортиб бораётгани жаҳон соғлиқни сақлаш тизими учун жиддий муаммолардан бирига айланди. Газланган ичимликлар, энергетиклар, қандли шарбатлар, қандолат маҳсулотлари ва тез тайёр бўладиган озиқ-овқатлар болалар рационда етакчи ўринни эгалламоқда. Бу эса нафақат умумий соматик соғлиққа, балки тиш-жаг тизимининг ривожланишига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда[1.3].

Болаларда тиш қаттиқ тўқималари — эмал ва дентин — шаклланиш ва минераллашув жараёнлари тўлиқ тугалланмаган ҳолда бўлади. Шу сабабли улар ташқи омилларга, жумладан овқатланиш хусусиятларига нисбатан жуда сезувчан ҳисобланади. Шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган маҳсулотлар таркибидаги юқори миқдордаги қандлар, кислоталар ва кўшимча кимёвий моддалар оғиз бўшлиғи муҳитининг кислотали томонга силжишига олиб келиб, тиш эмалининг деминерализация жараёнларини жадаллаштиради[2.4.5]

Клиник кузатувлар шуни кўрсатадики, бундай овқатланиш одатларига эга болаларда кариеснинг эрта ривожланиши, эмал гипоминерализацияси, эрозив шикастланишлар ва тиш қаттиқ тўқималарининг умумий резистентлиги пасайиши тез-тез учрайди. Бу ҳолатлар нафақат стоматологик касалликлар тарқалишини оширади, балки болаларнинг ҳаёт сифати ва умумий соғлиғига ҳам салбий таъсир кўрсатади[6.7.8].

Шу муносабат билан шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган маҳсулотлар таъсирида юзага келадиган тиш қаттиқ тўқималари шикастланишларининг патогенетик механизмларини ўрганиш, шунингдек, самарали профилактика ва даволаш усулларини такомиллаштириш болалар стоматологиясининг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Болаларда тиш қаттиқ тўқималарининг морфо-функционал хусусиятлари

Болалар ёшида тиш қаттиқ тўқималарининг морфо-функционал ҳолати катталарникидан сезиларли даражада фарқ қилади. Сут тишлари ва янги чиқиб келган доимий тишлар эмали нисбатан юпқа, минерал таркиби тўлиқ шаклланмаган ва органик компонентларга бой бўлади. Бу эса эмалнинг кислоталар таъсирига чидамлилигини камайтиради[4.6].

Эмал кристалл тузилишининг тўлиқ етилиш жараёни тиш чиққандан сўнг ҳам маълум вақт давом этади. Айнан шу даврда болаларда овқатланиш хусусиятлари ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Қандли ва кислотали маҳсулотларни тез-тез истеъмол қилиш эмал сиртидаги минерал мувозанатни бузиб, деминерализация жараёнларининг устун келишига сабаб бўлади[5.7].

Шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини мунтазам истеъмол қилиш болалар оғиз бўшлиғида бир қатор патогенетик ўзгаришларни юзага келтиради. Ушбу маҳсулотлар таркибидаги эркин қандлар, айниқса сахароза, глюкоза ва фруктоза оғиз бўшлиғи микрофлораси учун асосий энергия манбаи ҳисобланади. Кариесоген микроорганизмлар ушбу қандларни метаболизм қилиб, органик кислоталар ишлаб чиқаради, бу эса оғиз бўшлиғи муҳитининг рН кўрсаткичи-ни кислотали томонга кескин силжишига олиб келади[7.8].

рН даражасининг 5,5 ва ундан пастга тушиши эмал кристаллларининг еришига сабаб бўлиб, кальций ва фосфат ионларининг тиш қаттиқ тўқималаридан чиқиб кетиши билан кечади. Болаларда эмалнинг минерал захиралари етарли даражада шаклланмагани сабабли деминерализация жараёнлари реминерализациядан устун келади. Натижада эмал сиртида оқ доғлар, микрочукурчалар ва эрозив ўзгаришлар пайдо бўлади[10.12].

Ультра қайта ишланган маҳсулотлар нафақат юқори қанд миқдори, балки таркибидаги кислоталар, консервантлар ва сунъий ранг берувчи моддалар билан ҳам хавфлидир. Газланган ичимликлар таркибидаги ортофосфор ва лимон кислоталари эмал сиртига тўғридан-тўғри химик таъсир кўрсатиб, тиш қаттиқ тўқималарининг химик эрозиясини келтириб чиқаради. Бу жараён кариесдан фарқли равишда микроблар иштирокисиз ҳам ривожланиши мумкин.

1-жадвал

Шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган маҳсулотларнинг тиш қаттиқ тўқималарига таъсир механизмлари

Омил	Таъсир механизми	Клиник оқибат
Эркин қандлар	Кислота ҳосил бўлиши	Эмал деминерализацияси
Кислотали муҳит	рН пасайиши	Эмал ериши
Газланган ичимликлар	Химик эрозия	Но-кариоз шикастланиш
Кўшимча моддалар	Эмал резистентлигини пасайтириш	Тез шикастланиш

Клиник амалиётда шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган маҳсулотларни кўп истеъмол қиладиган болаларда тиш қаттиқ тўқималарининг шикастланишлари эрта ёшдаёқ аниқланади. Энг кўп учрайдиган ҳолатлар қаторига эрта болалик кариеси, эмал гипоминерализацияси, тиш сиртидаги оқ ва қўнғир доғлар, шунингдек, эрозив дефектлар киради.

Кариес жараёни кўпинча олд тишлар ва биринчи доимий молярларда жадал ривожланади. Бу ҳолат болаларнинг овқатланиш одатлари, яъни қандли ичимликларни шиша ёки стакан орқали узок вақт истеъмол қилиш билан боғлиқ. Тиш қаттиқ тўқималарининг бундай эрта шикастланиши боланинг оғиз бўшлиғи гигиенасига салбий таъсир кўрсатиб, кейинчалик ортодонтик ва ортопедик муаммоларга олиб келиши мумкин.

2-жадвал

Шакарли маҳсулотларни кўп истеъмол қиладиган болаларда кузатиладиган клиник ҳолатлар

Клиник ҳолат	Тиш турлари	Учраш частотаси
Эрта болалик кариеси	Олд тишлар	Юқори
Эмал деминерализацияси	Молярлар	Ўрта
Эрозив дефектлар	Кесувчи тишлар	Ўрта
Эмал гипоминерализацияси	Доимий тишлар	Юқори

Шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган маҳсулотлар истеъмоли билан боғлиқ тиш қаттиқ тўқималари шикастланишларини олдини олиш болалар стоматологиясининг устувор вазифаларидан бири ҳисобланади. Профилактик чора-тадбирлар комплекс ва тизимли характерга эга бўлиши, боланинг ёши, тишларнинг чиқиш даври ва овқатланиш одатларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиши лозим.

Бирламчи профилактиканинг асосий йўналиши болалар ва ота-оналар орасида соғлом овқатланиш маданиятини шакллантиришдан иборат. Шакарли ичимликлар, газланган шарбатлар ва ультра қайта ишланган маҳсулотларни истеъмол қилишни чеклаш, улар ўрнига сув, сут маҳсулотлари ва табиий мева-сабзавотларни тавсия этиш тиш қаттиқ тўқималарининг муҳофазасида муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, овқатланишдан кейин оғиз бўшлиғини сув билан чайиш одатини шакллантириш кислотали муҳит таъсирини камайтиради.

Иккиламчи профилактика доирасида фторли профилактик воситалардан фойдаланиш муҳим ўрин тутаяди. Фторли тиш пасталари, геллар ва лаклар эмал резистентлигини ошириб, деминерализация жараёнларини секинлаштиради. Болалар ёши ва кариес хавфи даражасига қараб фторли профилактика индивидуал тарзда танланиши лозим.

3-жадвал

Шакарли овқатланишга боғлиқ тиш қаттиқ тўқималари шикастланишларининг профилактика ва даволаш чора-тадбирлари

Йўналиш	Чора-тадбир	Кутиладиган самара
Бирламчи профилактика	Овқатланишни коррекция қилиш	Кариес хавфини камайтириш
Гигиеник профилактика	Фторли тиш пасталари	Эмал резистентлигини ошириш
Реминерализация	Кальций-фосфат препаратлари	Эмални тиклаш
Даволаш	Минимал инвазив усуллар	Тўқима сақланиши

Даволаш чора-тадбирлари эса эрта аниқланган деминерализация ўчоқларини реминерализация қилишга қаратилган бўлиши керак. Кальций-фосфат мажмуалари, биологик фаол реминерализаторлар ва минимал инвазив усуллар тиш қаттиқ тўқималарининг структурасини сақлаб қолиш имконини беради. Кариеснинг чуқур шаклларида эса болалар стоматологиясида қабул қилинган шадящий пломбалаш усулларида фойдаланиш тавсия этилади.

Хулоса. Таҳлил қилинган илмий маълумотлар шунини кўрсатадики, болаларда шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган озиқ-овқат маҳсулотларини мунтазам истеъмол қилиш тиш қаттиқ тўқималарига салбий таъсир кўрсатиб, эмал деминерализацияси, кариес ва эрозив шикастланишлар ривожланишини жадаллаштиради. Болалар тиш эмалининг морфо-функционал жиҳатдан етилиб улгурмагани ушбу салбий таъсирларга нисбатан юқори сезувчанликни таъминлайди.

Шу муносабат билан тиш қаттиқ тўқималари шикастланишларини олдини олиш ва даволаш профилактика, овқатланишни коррекция қилиш ва замонавий реминерализация усуллари кўллашга

асосланган комплекс ёндашувни талаб этади. Болалар стоматологлари, педиатрлар ва ота-оналар ўртасидаги ҳамкорлик соғлом тиш-жаг тизимини шакллантиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Guideline: Sugars intake for adults and children. — Geneva : WHO, 2015. — 59 p.
2. World Health Organization. Ending childhood dental caries: WHO implementation manual. — Geneva : WHO, 2019. — 80 p.
3. Sheiham A., James W.P.T. Diet and dental caries: The pivotal role of free sugars reemphasized // *Journal of Dental Research*. — 2015. — Vol. 94, № 10. — P. 1341–1347.
4. Moynihan P., Kelly S. Effect on caries of restricting sugars intake: systematic review // *Journal of Dental Research*. — 2014. — Vol. 93, № 1. — P. 8–18.
5. Fejerskov O., Kidd E. Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management. — 3rd ed. — Oxford : Wiley-Blackwell, 2015. — 616 p.
6. Touger-Decker R., van Loveren C. Sugars and dental caries // *American Journal of Clinical Nutrition*. — 2003. — Vol. 78, № 4. — P. 881S–892S.
7. Zero D.T. Sugars — the arch criminal? // *Caries Research*. — 2004. — Vol. 38. — P. 277–285.
8. Lussi A., Jaeggi T. Erosion—diagnosis and risk factors // *Clinical Oral Investigations*. — 2008. — Vol. 12 (Suppl. 1). — P. S5–S13.
9. Duggal M.S., Toumba K.J. Pediatric dental erosion // *British Dental Journal*. — 2015. — Vol. 218, № 5. — P. 269–273.
10. Marshall T.A. Dietary guidelines and dental caries // *Journal of the American Dental Association*. — 2013. — Vol. 144, № 8. — P. 936–938.
11. Burt B.A., Eklund S.A. Dentistry, Dental Practice, and the Community. — 6th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — 432 p.
12. Kidd E.A.M., Fejerskov O. Essentials of Dental Caries. — 4th ed. — Oxford : Oxford University Press, 2016. — 240 p.
13. Hujoel P.P. Dietary carbohydrates and dental-systemic diseases // *Journal of Dental Research*. — 2009. — Vol. 88, № 6. — P. 490–502.
14. Пахомов Г.Н. Кариес зубов у детей и подростков. — М. : Медицина, 2017. — 224 с.
15. Кузьмина Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний у детей. — М. : Медицина, 2019. — 256 с.

Иқтибос учун: Холмуминов Н.Н., Жабборова Ф.У. Болалар орасида шакарли ичимликлар ва ультра қайта ишланган озик-овқат маҳсулотларини истеъмол қилишнинг тиш қаттиқ тўқималарига таъсири ва унинг профилактикаси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. — 2025. — № 6(20). — Б. 1560–1563. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18066891>